

VOLUME-2

ISSUE № 2 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

2/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Xolmirzayev Baxtiyor Nurmira o'g'li
Namangan davlat universiteti o'qituvchisi
E-mail: bakhtiyork@gmail.com

YOSH VATANPARVAR SPORTCHI TO'GARAGI ORQALI O'QUVCHILARNING MILLIY G'URUR TUYG'USINI RIVOJLANTIRISH

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12618175>

Annotatsiya. O'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yo'lida "Yosh vatanparvar sportchi" to'garak dasturi ishlab chiqildi va dastur asosida to'garak tashkil qilinib, o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlanishiga erishildi.

Kalif so'zlar: milliy g'urur, izchil, barqaror, ilmiy-tadqiqot, sport, irodalilik, g'alabaga intiluvchanlik, chaqqonlik, xarakter, faxr, iftixor, trening.

Respublikamizning umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida milliy g'urur tuyg'usini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilib, o'quvchilarda akmeologik yondashuvlar asosida milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish jarayonida kamolotga erishishlari uchun zarur pedagogik sharoitlarni yaratish, o'zlarida irodaviy sifatlarni shakllantirish yo'lida qat'iyat ko'rsatish, o'z-o'zini tarbiyash, ijobiy sifatlarni yanada boyitishga qaratilgan amaliy faoliyatni amalga oshirishni taqozo etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Meni doimo o'ylantiradigan, tashvishga soladigan yana bir dolzarb masala bu – yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, madaniy saviyasi, bir so'z bilan aytganda, tarbiyasi bilan bog'liq. Biz bu yo'nalishda katta ishlarni amalga oshiryapmiz. Ammo ularning samaradorligini yanada kuchaytirish uchun bir qator masalalarga jiddiy e'tibor berishimiz zarur" [6, 257-bet]. O'quvchilarning irodalilik, g'alabaga intiluvchanlik, chaqqonlik, o'zini tuta bilish, chidamlilik kabi sifatlarning rivojlanishi jismoniy tarbiya va sport faoliyatining pedagogik-psixologik ta'lim samaradorligi bilan bog'liq bo'lib, o'quvchilarda sportchiga xos xarakter xislatlari rivojlanib, so'ng bu xislatlar uning doimiy xarakteri sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa, o'quvchilarda milliy g'urur tuyg'ularini rivojlantirishda bevosita ma'naviy-axloqiy, jismoniy va irodaviy sifatlarni shakllantirishning dolzarbligini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5924-son, 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6108-son, 2021-yil 26-martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-son, 2021-yil 5-noyabrdagi "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida" PQ-5280-son, 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son Farmonlari, 2019-yil 13-fevraldagi Vazirlar Mahkamasining "2019-2023-yillar davrida Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 118-son Qarori hamda boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi [1; 2; 3; 4; 5].

O'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishga qaratilgan faoliyat mohiyatini yoritishda g'urur so'zi - faxr, iftixor, faxrlanish, mag'rur, quvonch, quvonish kabi ma'nolarni anglatadi [7, 12-bet]. Mumtoz she'riyat va nasrlarda, faxriya, ballada va dostonlarda, xalq og'zaki ijodida ham yuqoridagi so'zlar ma'nodosh (sinonim) laridan foydalanilgan.

Ba'zan g'urur so'zi kibrlanish, kibru havo, gerdayish, o'ziga bino qo'yish, manmanlik singari ma'nolarni ham tashiydi. Biz ijobiy ma'nodagi g'urur haqida fikr yuritamiz.

Milliy g'urur muayyan millatning tarixiy o'tmishidan, milliy qadriyatlaridan, jahon miqyosida asrlar osha tan olinib kelinayotgan fan, din, adabiyot, san'at va madaniyat yutuqlari va ularni yaratgan daholardan, tarixiy obida va yodgorliklaridan, milliy urf-odatlarini, an'analaridan, ota-Vatanidan, dono xalqidan, Vatanning go'zal o'tmishi va bugunidan, milliy xalq qahramonlaridan faxrlanish va iftixor qilish tuyg'usidir.

Darhaqiqat, "Milliy g'urursiz hech bir millat millat sifatida ravnaq topolmaydi".

O'quvchilarda milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish ularda vatanparvarlik, Vatan va millat taraqqiyotini ta'minlovchi ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashga yordam beradi. O'quvchilarni milliy g'urur, milliy o'zlikni anglash hamda milliy iftixor tuyg'ulariga ega bo'lishi milliy mustaqillikni mustahkamlash, jamiyat ravnaqi va millat taraqqiyotini tahminlashga xizmat qiladi. Shu bois uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlari, shu jumladan, umumiy o'rta ta'lim muassasalari ta'lim oluvchilarga "milliy g'urur", "milliy o'zlikni anglash" va "milliy iftixor" tushunchalari to'g'risida ma'lumotlar berish,

ularda bu kabi sifatlarning rivojlanishi uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Ushbu dasturda umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'quvchilarida umumiy jismoniy tayyorgarlik hamda milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish asoslari to'g'risida so'z yuritiladi.

Dastur g'oyalari umumiy o'rta ta'lim muassasalarida to'garak orqaliy (o'quv-mashg'ulot) seminar-trening, amaliy, seminar sifatida o'quvchilarga yetkazib beriladi. Mashg'ulotlar jami 102 soatga mo'ljallangan. Shundan, 3 soati seminar-trening mashg'uloti, 95 soati amaliy mashg'uloti, 4 soati seminar mashg'ulotlari tarzida olib boriladi.

O'quvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik hamda milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda gimnastika, yengil atletika, sport o'yinlari, futbol, milliy kurash, harakatli o'yinlar, xalq o'yinlari, yakka kurash sport turlari va milliy g'ururni rivojlantiruvchi pedagogik-psixologik xususiyatlar, ustivor tamoyillar, zamonaviy texnologiyalar, baholash mezonlari, xalq og'zaki (folklor) ijodiyoti, mumtoz va zamonaviy o'zbek adabiyotlari, xalq qahramonlari va sportchilaridan foydalanildi.

Ishlab chiqilgan dastur asosida o'quvchilarga to'garak jarayoni olib borildi. Ularda milliy g'urur tuyg'usini qay darajada

Mavzularning soatlar bo'yicha taqsimoti:

№	Mavzularning nomi va ajratilgan vaqti	Dars shakli (seminar-trening, amaliy, seminar)	Mashg'ulot vaqti	Mashg'ulot bo'limi nomi	Nazariy bilimlar va o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlanishidagi adabiyotlar
1.	Gimnastika, yengil atletika, sport o'yinlari (30 minut)	Seminar-trening jarayonida	1	Gimnastika Yengil atletika Sport o'yinlari	Dars jarayonida xalq og'zaki (folklor) ijodiyoti; mumtoz adabiyotlar; zamonaviy O'zbek adabiyotlari; xalq qahramonlari va sportchilar...
	Milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish-ijtimoiy pedagogik muammo ekanligi, pedagogik-psixologik xususiyatlari, ustivor tamoyillari (30 minut)			Sinfidan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	

2.	Futbol, kurash, harakatli o'yinlar (30 minut)	Seminar-trening jarayonida	1	Futbol Kurash Harakatli o'yinlar	Dars jarayonida xalq og'zaki (folklor) ijodiyoti; mumtoz adabiyotlar; zamonaviy O'zbek adabiyotlari; xalq qahramonlari va sportchilar...
	Sinfidan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishning mazmun va mohiyati, texnologiyasi va modeli			Sinfidan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishning mazmuni, innovatsion shakli, metodlari va vositalari	
3.	Xalq o'yinlari, yakka kurash (karate) (30 minut)	Seminar-trening jarayonida	1	Xalq o'yinlari Yakka kurash(karate)	Dars jarayonida xalq og'zaki (folklor) ijodiyoti; mumtoz adabiyotlar; zamonaviy O'zbek adabiyotlari; xalq qahramonlari va sportchilar...
	O'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda baholash mezonlarining ahamiyati (30 minut)			Sinfidan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishga doir tajriba sinov ishlari	
4.	Butun tana uchun mashqlar. Saf mashqlari (45 minut)	Amaliy dars jarayonida	1	Gimnastika	Dars jarayonida xalq og'zaki (folklor) ijodiyoti; mumtoz adabiyotlar; zamonaviy O'zbek adabiyotlari; xalq qahramonlari va sportchilar...
	Sinfidan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish-pedagogik muammo sifatida (15 minut)			Sinfidan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	
5.
99.	Gimnastika, yengil atletika, sport o'yinlari (30 minut)	Seminar dars jarayonida	1	1. Gimnastika 2. Yengil atletika 3. Sport o'yinlari	Dars jarayonida xalq og'zaki (folklor) ijodiyoti; mumtoz adabiyotlar; zamonaviy O'zbek adabiyotlari; xalq qahramonlari va sportchilar
	Milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish-ijtimoiy pedagogik muammo ekanligi, pedagogik-psixologik xususiyatlari, ustivor tamoyillari (30 minut)				
100.	Futbol, kurash, harakatli o'yinlar (30 minut)	Seminar dars jarayonida	1	1. Futbol 2. Kurash 3. Harakatli o'yinlar	Dars jarayonida xalq og'zaki (folklor) ijodiyoti; mumtoz adabiyotlar; zamonaviy O'zbek adabiyotlari; xalq qahramonlari va sportchilar...
	Sinfidan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishning mazmun va mohiyati, texnologiyasi va modeli			Sinfidan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishning mazmuni, innovatsion shakli, metodlari va vositalari	

rivojlanganligi baholash mezonlari orqaliy ifodalandi.

Yuqoridagi jadvallardan ko'rinib turibdiki, tajriba sinflarida nazorat sinflariga nisbatan

sindan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish mezonlarining barchasi bo'yicha sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan.

Mezonlar	Tajriba sinfi (203 nafar respondent)						Nazorat sinfi (201 nafar respondent)					
	yuqori		o'rtacha		past		yuqori		o'rtacha		past	
	T.a.	T.s.	T.a.	T.s.	T.a.	T.s.	T.a.	T.s.	T.a.	T.s.	T.a.	T.s.
Vatanni anglash	52	97	70	71	81	35	52	58	69	71	80	72
Milliy g'urur	54	99	64	69	85	35	50	60	66	73	85	68
Vijdoniylik	50	95	68	68	85	40	48	56	70	72	83	73
Millatlararo muloqot madaniyati	52	97	69	72	82	34	52	58	67	73	82	70
Milliy odob-axloq	51	96	65	69	87	38	54	59	69	72	78	70
Ma'kuraviy onglik darajasi	53	98	66	72	85	33	52	57	67	71	82	73
Umumiy o'rtacha	52	97	67	70	84	36	51	58	68	72	82	71

Xulosa. Shunday qilib, ta'kidlovchi tajriba bosqichida olingan natijalar to'garak mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish malakalariga (12,3 % ga) ega bo'lganliklarini ko'rsatdi. Bu holat o'z navbatida ilmiy-pedagogik tajribani tashkil etishdan ko'zlangan maqsadga erishilganligining yorqin ifodasi sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5924-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6108-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-sonli Qarori // <https://www.lex.uz/acts/>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son Farmoni // <https://lex.uz/docs>

5. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-fevraldagi "2019-2023-yillar davrida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 118-sonli Qarori // <https://www.lex.uz/acts/>

6. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. 257 b.

7. Abdullayev Muxammadimin Egamberdievich Etnopedagogik qadriyatlar vositasida o'quvchilarda milliy g'urur tuyg'usini shakllantirish fizimi Avtoreferat. Farg'ona 2022-y. 12 b.